

“O‘TKAN KUNLAR” ASARIDAGI GRADUONIMLAR

Narbayeva Xosiyatxon Adilbek qizi

Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Turkiy tillar fakulteti o‘zga tilli guruhlarda o‘zga tilli guruhlarda
o‘zbek tili ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820870>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-mart 2024 yil
Ma‘qullandi: 12-mart 2024 yil
Nashr qilindi: 15-mart 2024 yil

KEY WORDS

Lingvistik tahlil, graduonimlar, so‘zlarning darajalanishi, sinonimlar, badiiy asar, “O‘tkan kunlar”.

ABSTRACT

Tilshunoslikda endi – endi o‘rganilayotgan badiiy asarning lingvistik tahlili. “O‘tkan kunlar” asaridagi graduonimlarning qisqacha ta‘rifi asardan olingan moisollar bilan

Bugungi kunda yoshlarning ma‘naviyatini yuksaltirishga Prezidentimiz tomonidan katta e‘tibor qaratilib, ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish uchun ko‘plab chora-tadbirlar ko‘rilmogda. Yoshlarni kitobxonlikka jalb qilish uchun “Yosh kitobxon”, “Kitobxon oila” kabi respublika tanlovlari o‘tkazilmogda. Ma‘naviyati yuksak bo‘lgan davlatgina rivojlanishi, taraqqiy topishi mumkin. Ma‘naviyatni yuksaltirish esa bevosita badiiy asar mutolasi bilan bog‘liq. O‘zbek adabiyoti namunalari esa bu borada jahon asarlari bilan bahslashga oladi. Mustaqillik yillaridan so‘nggina o‘zbek adabiyoti asarlar nafaqat O‘zbekiston, balki jahon yuzini ko‘rdi.

Abdulla Qodiriy o‘zining “O‘tkan kunlar” asari bilan o‘zbek romonchiligining tamal toshini qo‘ydi. Bu asar haligacha kitobxonlar qo‘lidan tushmay kelayotgan, eng sevimli asar hisoblanadi. Bu romanda xalqimizning o‘tmishi tasvirlangan bo‘lib, xalqning ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-axloqiy muammolari qalamga olingan.¹ Qodiriy bu asarda “moziyga qaytib” ish ko‘rgan, “tariximizning eng kir qora kunlari” bo‘lgan “xon zamonlari”ni mavzu qilgan. Romonni o‘zbek o‘quvchisi, butun turkiy tilda so‘zlashuvchi xalqlarning zukko kishilari katta bayramdek kutib oldi.

Tilshunoslikda badiiy asarni lingvistik taxlil qilish endigina o‘rganilayotgan yo‘nalishlardan desak ham bo‘ladi. Masalan asarlardagi o‘zlashma so‘zlar yoki graduonimlar endi o‘rganilyapti.² Graduonimiya — leksemalarning ma‘no guruhlari a‘zolarida u yoki bu belgining darajalanishi. Bunday darajalanish oppozitsiyaning (zidlanishning) bir turi deb qaraladi va shu qatordagi bosh so‘zga nisbatan belgilanadi. Masalan: «yosh» belgisiga ko‘ra (bosh so‘z ajratib ko‘rsatilgan): buzoqtana-g‘unajin-sigir; qiz-juvon-ayol, “Belgi”dagi darajalanish asosida:

¹ Sharafjon Sariyev “Adabiyot” Toshkent “Yangi kitob” 2018

² H. Jamolxonov “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” Toshkent “Talqin” - 2005

chiroyli-suluv-ko'rkam-zebo; «siljish sur'ati» belgisiga ko'ra: yurmoq-chopmoq-yugurmoq-yelmoq kabi.

Endi esa "O'tkan kunlar" asaridagi graduonimlar bilan tanishamiz. Masalan: kulimsiramoq, kulmoq, isexzolik tabassum, iljaymoq, xoxolab kulmoq. Bu so'zlarning romonda kelgan holatlari quyidagicha: Rahmat Otabekka *kulimsirab* qaradi-da, tog'asig'a javob berdi. Rahmat *kulib* Otabekka qaradi. Otabek *istehzoli tabassum* orasi Homidg'a ko'z qirini tashladi. Qarshisida o'turg'an buvisining o'tkan – ketkandan qilg'an hikoyalarig'a erinibgina quloq berar va ko'nglini ochish uchun aytilgan qiziq so'zlariga *iljayish* bilan javoblanar edi. Murti sabza urgan, ozroqqina soqol murtlik, chuvoq soqol, oppoq uzun soqollik. Og'ir tabi'atlik, ulug' gavdalik, ko'rkam vaoq yuzlik, kelishgan, qora ko'zlik, mutanosib qora qoshlik va endigina *murti sabza urgan* bir yigit. Bu ikki kishining bittasi gavdaga kichik, yuzga to'la, *ozroqqina soqol murtlik*, yigirma besh yoshlar chamaliq bir yigit bo'lib, Marg'ilonning boylaridan Ziyo shohichi deganning Rahmat otliq o'g'lidir, ikkinchisi: uzun bo'ylik, qora cho'tir yuzlik, chag'ir ko'zlik, *chuvoq soqol*, ovtuz besh yoshlarda bo'lg'an ko'rimsiz bir kishi edi. Bu chol Hasanali otliq bo'lib, oltmish yoshlar chamasida, cho'ziq yuzlik, do'ngroq peshonalik, sariqqa moyil, to'garak qora ko'zlik, *oppoq uzun soqollik* edi. Bola, yigit, kishi, keksa, chol graduonimlarining asarda kelishi. – Men Toshkandda qutidorlik qilg'an vaqtimda siz taxminam besh- olti yoshli *bola* edingiz. Og'ir tabi'atlik, ulug' gavdalik, ko'rkam vaoq yuzlik, kelishgan, qora ko'zlik, mutanosib qora qoshlik va endigina *murti sabza urgan* bir *yigit*. Mirzakarim ismlik qirq besh- elli yoshlar chamasida qora qosh, qora ko'z, yaxshig'ina kiyingan bir *kishi* edi. Akram hoji elli besh yoshlar orasidag'i bir *keksa* edi. Shu orada hujraga bir *chol* kirib ul ham mehmonlar bilan so'rashib chiqti. Sifatlardan esa qorong'u va qop- qorong'u graduonimlari kelgan. *Qorong'ida* turtinib hujra eshigiga keldi- da, avaylab g'ijirlatmay eshikni ochdi va sekingina tashqarig'a bosh chiqarib saroyni kuzatdi. Saroy *qop- qorong'i*, tinch uyquda, ammo bu tinchlilni saroy otxonasidagi otlarning kart- kurt xashak chaynashlari va atrofdagi xo'rozlarning qichqirishlarig'ina buzardilar. Mingboshi, hokim, xon, poshsho singari davlat lavozimlarining darajalanishiga misollar keltiramiz. ... o'rniga Azizbekdek zolimni belguladi va o'zini *mingboshi* deb e'lon qilib, aqlsiz bir go'dakni (Xudoyorni) xon qilib yelkasiga mindi. – *Hokimingiz* juda zolim emish, bu to'g'ri so'zmi? - Bo'lmasa aholi *xong'a* shikoyatnoma yozmaydirmi? – Amiri Umarxondek odil *poshsho* bo'lsa, - dedi qutidor, - biz ham o'risdan oshib ketar edik.

Tinchsizlik, janjal va urush so'zlarining graduonimiyasi: Shuni ham aytib qo'yayki, bu *tinchsizlik* bosilg'uncha Toshkandg'a kelmasliging maslahatdir. Men bu kungacha ikki xotin o'rtasida turib *janjalg'a* to'ygunimcha yo'q, ammo xotinni uchta qilishg'a ham o'yim yo'q emas. Azizbek fотиha berdi. Xalq *urush* hozirlig'ig'a kirishdi. Tun *ayoz, izg'iriy* el to'rt tarafka yugurib jon achitmakchi bo'lar edi.

Asarlarni nafaq badiiy tahlil qilish, balki lingvistik tahlil orqali tilshunoslik rivojlanishiga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. O'zbek adabiyotidagi asarlarni lingvistik tahlil qilish tilshunosligimizning ochilmagan qirralarini ochishiga ishonamiz. Lingvistik tahlil o'quvchilarda nafaq badiiy tahlil qilishni, balki lingvistik tahlil qilish qobiliyatini ham shakllantiradi va rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Jamolxonov "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent - "Talqin" – 2005

2. Sh. Sariyev “ Adabiyot” Toshkent “ Yangi kitob” 2018
3. M. Hakimova “Semasiologiya” Toshkent - 2008

INNOVATIVE
ACADEMY